

**BELBOG‘LI KURASHCHILARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH**

To‘xtasinov Bobir Muxammadali o‘g‘li

O‘zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti

Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Anotatsiya

Maskur ilmiy tadqiqot ishida belbog‘li kurashchilarni bellashuv jarayondagi texnik harakatlarga o‘rgatish va rivojlantirishda egiluvchanlik sifatini o‘rni va samaradorli ilmiy asoslanib berilgan.

Kalit so‘zlar: *jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, o‘quv-mashg‘ulot jarayoni, ommaviy sport.*

Аннотация

В данной исследовательской работе даны роль качества гибкости в обучении и развитии борцов на поясах в технических движениях в соревновательном процессе и дано эффективное научное обоснование.

Ключевые слова: *физическая подготовка, техническая подготовка, тренировочный процесс, массовый спорт.*

Annotation

In this research work, the role of the quality of flexibility in the training and development of belt wrestlers in technical movements in the competitive process is given and an effective scientific justification is given.

Key words: *physical training, technical training, training process, mass sports.*

Yurtimizda mustaqillikning ilk yillaridan boshlab jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish hamda ommaviylashtirishga alohida e‘tibor qaratib kelinmoqda. O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish istiqbollari to‘g‘risida ko‘plab sayi harakatlar olib borilsada, milliy kurash turining

dunyo arenalariga olib chiqish va etakchilikni ushlab turish uchun belbog‘li kurashchilarni texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish jismoniy sifatlarinig rivojlantirish dolzarb mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda.

Mavzuning dolzarbligi. O‘zbekistonda kurash federatsiyasi 1992-yilda, 2001-yilga kelib O‘zbekistonda belbog‘li kurash federatsiyasi tuzildi. 1998-yil sentabrda Toshkentda 28 davlat (AQSH, Boliviya, Buyuk Britaniya, Gollandiya, Rossiya, O‘zbekiston, Yaponiya va h.k.) vakillari Xalqaro kurash assotsiatsiyasi (IKA) muassislari bo‘lishdi va shu munosabat bilan bu yerda o‘zbekcha Kurash bo‘yicha yirik xalqaro musobaqa o‘tkazildi. 1998 yildan boshlab o‘tgazib kelinayotgan Jahon chempionatlari dastlabki yillarda yurtimiz polvonlarining peshqadamligini ko‘rsatib kelayotgan bo‘lsa, oradan o‘tgan yillar davomida belbog‘li kurash texnik-taktik harakatlarini boshqa davlat kurashchilari yaxshi egallashga erishishganligini kuzatamiz.[2.4] O‘zbekiston olimlari tomonidan ham belbog‘li kurash bo‘yicha ko‘plab ilmiy-metodik ishlanmalar yaratilgan bo‘lib, shu bilan birga, hali o‘rganilishi zarur bo‘lgan masalalar, ya’ni O‘zbekiston terma jamoalariga iqtidorli kurashchilarni tanlab olish va sportchilarni jarohatlarsiz oliy sport mahorati bosqichi darajasigacha tarbiyalab yetkazish kabi ko‘plab muammolar mavjud.[2]

Belbog‘li kurashda yuqori natijalarga erishishda texnik tayyorgarlik muxim o‘rin egallaydi. Belbog‘li kurashchilarni texnik tayyorgarlikni takomillashtirishda egiluvchanlilik sifatini rivojlantirish asosiy o‘rin egallaydi. Uni rivojlantirish evaziga kutilgan natijalarni qo‘lga kiritish mumkin. Yuqoridagi natijalarni yanada boyitish uchun mutaxassislikga chuqurlashtirish va sportda takomillashtirish bosqichlariga e‘tiborni kuchaytirish lozim.[1.3] Aynan, mana shu bosqichlarda sportchilarning texnik tayyorgarligi asosiy shaklga kiradi. Mazkur bosqichlarda malakali belbog‘li kurashchilar yuqori malakaga ega bo‘lish davrlariga to‘g‘ri keladi. Shu sababga ko‘ra, malakali belbog‘li kurashchilarining texnik tayyorgarligini e‘tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Belbog‘li kurashchilarining texnik tayyorgarligini rivojlantirish uslubiyatini optimallashtirish sohada dolzarb hisoblanadi.[4.5] Agar tayyorgarlik tomonlarining bir qismi bo‘lgan texnik tayyorgarlik, undagi uslublardan aylanma mashg‘ulotni talab darajasida rivojlantira

olinsa, dolzarb masalalardan biri ijobiy hal bo'lardi. Belbog'li kurashchilarining texnik tayyorgarligini rivojlantirish orqali sport natijalaridaga ijobiy o'zgarish kutish mumkin. Shu boizdan biz tomonimizdan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarimiz maskur sohada izlanishlar qilgan mutahasislarning ishlarini o'rganishdan boshladik va oldimizga quyidagi maqsadni qo'ydik.

Tadqiqot maqsadi shundan iboratki belbog'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirishda egiluvchanglilikni rivojlantirish uslubini ishlab chiqishdan iborat.

Vazifa sifatida qo'yidagilarni tavsiya etish mumkin:

- belbog'li kurashchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasini o'rganish;
- belbog'li kurashchilarining texnik tayyorgarligini egiluvchanlilik sifatini rivojlantirish orqali takomillashtirish usulini ishlab chiqish;

Kurashchilarda texnik harakatni rivojlanganlik darajalarini xisobga olgan xolda tadqiqot jarayoni 2021 yilning yanvar va aprel oyilarida kurashchilarga bilan o'tkaziladigan o'quv-mashg'ulot bosqichlari o'rganildi. O'rganish jarayonida tadqiqot va nazorat guruh kurashchilari tanlab olindi.

Musobaqalardagi kurashchilarning texnik tayyorgarliklarining rivojlanganlik darajalarini xisobga olgan xolda ma'lumotlarni 2021 yilning fevral, mart, aprel, oyilarida adabiyotlar tahlili va yosh kurashchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlari tahlil qilindi.

Asosiy pedagogik tadqiqotda 20 nafar belbog'li kurashchilar tanlab olindi. Ushbu pedagogik tadqiqotda nazorat guruhida 10 kurashchi va tajriba guruxida 10 kurashchi ishtrok etdi. Belbog'li kurashchilarning texnik tayyorgarliklarini rivojlanganlik darajalarini aniqlash maqsadida tadqiqot boshida nazorat sinov testi olindi. Kurashchilarning o'quv mashg'ulotda xujum harakatlarni takomillashtirish texnik harakatni amalga oshirishda texnik mahorat ustunligi, egiluvchanlik sifatining ustunligi, shiddat ustunligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Tashkillashtirilgan o'quv-mashg'ulot jarayonlarida quyidagi vazifalar amalga oshirildi - texnikaning hamma turlari ichidan sportchining alohida

xususitlariga (egiluvchanlik sifati) eng yaxshi javob beradigan usullar, qarshi usullar va himoyalashlarning variantlarini egallash;

-asosiy raqobatchilarning mahorati xususiyatlarini hisobga olish va ular bilan kurashishda yaxshi natija beradigan texnik harakatlarni tanlash;

-avval o'rganilgan usullar va qarshi usullarni qo'llash imkoniyatini kengaytirish mumkin bo'lgan texnik harakatlar va egiluvchanlik sifatiga ko'proq e'tibor qaratish;

- kurashchi zahirasida mavjud bo'lgan usullar bilan kombinatsiyalar hamda bog'lanishlarda qo'llash mumkin bo'lgan maxsus mashqlardan foydalanish;

- harakat vazifasini eng oqilona hal etish xususiyatiga ega bo'lgan harakat texnikasiga o'rgatish lozim; bu kelgusida qayta o'rganishdan xolos qiladi;

- kerak bo'lmagan harakatlar va ortiqcha mushak zo'riqishini bartaraf etib, texnika asoslari hamda umumiy harakat mahoratini egallash;

O'quv mashg'ulot jarayonida texnik harakatlarni rivojlantirishga e'tibor qaratish kurashchilarni tayyorlashning muhim shartlaridan biridir. Kurashchilarning texnik harakatlarni o'rgatishda qayd etilgan ko'rsatkichlar tadqiqot boshida sezilarli darajada sayoz ekanligini ko'rsatdi. Tajriba va nazorat guruhdagi kurashchilarning ko'rsatkichlari tadqiqot boshlanmasdan avval deyarli farq qilmadi.

1-jadval

Belbog'li kurashchilarning texnik harakatlari tahlil natijalari (n=10)

Sinov uchun mashqlar	Ko'rsatkichlar			
	Tadqiqot boshida		Tadqiqot oxirida	
	T	N	T	N
	ajriba	azorat	ajriba	azorat
	guruhi	guruhi	guruhi	guruhi
	$(\bar{\sigma} \pm \sigma)$	$(\bar{\sigma} \pm \sigma)$	$(\bar{\sigma} \pm \sigma)$	$(\bar{\sigma} \pm \sigma)$

Orqada yotib, qo'llar bosh orqasida, "ko'prik" holatida turish (10 soniya ichida)	5 ±0,45	4 ±0,35	6 ±0,45	6 ±0,35
Chalqancha yotgan holatda boshning yuz qismi va oyoqlar bilan tiralib, gavdani ko'tarib turish holatini bajarish	3 ±0,22	7 ±0,34	7 ±0,22	5 ±0,34
Chalqancha yotgan holatda boshning yon qismi, o'sha tomondagi yelka va oyoqlar bilan tiralib, gavdani to'liq ko'tarmasdan turish xolatini bajarish	4 ±0,23	6 ±0,69	5 ±0,23	6 ±0,45
Teskari ushlab xolatini bajarish	7 ±0,16	6 ±0,39	7 ±0,16	6 ±0,49

Xulosa qilib shuni takidlashimiz mumkinki belbog'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirishda jismoniy sifatdarajasi muxim vazifani bajarishi aniqlandi. Shu qatorda egiluvchanlik harakat texnikasini yaxshilash uchun katta ahamiyatga ega. Egiluvchanlikni rivojlantiradigan mashqlarda, tana qismlarining harakat yo'nalishi amplitudasini bir muncha ortirish darkor. Bunday mashg'ulot jarayonida yosh sportchi tomonidan egallangan egiluvchanlikni zahirasi unga tanlangan sport turida unga harakatni bajarishni sezilarli darajada yengillashtiradi. Egiluvchanlikni rivojlantirish uchun rang-barang harakatli sport o'yinlari, harakatda katta amplitudagi mashqlar (buyumlarsiz va buyumlar bilan), egiluvchanlik mashqlari bo'g'imlar, paylar va mushaklarni mustahkamlash mashqlar bilan birgalikda o'tkaziladi. Egiluvchanlik mashqlarini bajarish tempi ularning xarakteri va maqsadli belgilanishiga, shuningdek o'quvchilar tayyorgarlik darajasiga bog'liq ravishda o'rgatilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Артиков З.С. - Яккакураш спорт турларида кўлларни тезкор букувчи ва ёзувчи мушаклар кучининг ўзига хос хусусиятлари. “Фан-спортга” ж. № 2. 2015. – Б.12.
2. Артиков З.С. - Белбоғли курашда статик ва динамик кучланиш давомида мувозанат сақлаш функциясини шакллантириш методикаси //Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори: дисс.автореф., ОАК ЎзР 13.00.04., Чирчиқ. ЎзДЖТСУ. 2019. – 127 б.
3. Mirzaqulov Sh.A. - Belbog‘li kurash nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma. “ZAMON POLIGRAF” Toshkent – 2013. – 149 b.
4. Ташназаров Д. Ю. ЭРКИН КУРАШЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 4. – С. 56-60.
5. Mirzaqulov Sh.A., Mirzanov Sh.S., Artiqov Z.S., Qirg‘izboev M.M. – Sport pedagogik mahoratini oshirish (Belbog‘li kurash). O‘quv qo‘llanma. “PRESS NASHRIYOTI”, 2018. – 172 b.
6. Yuldashevich T. J. THE ROLE OF MODERN DEVELOPMENT IN TECHNICAL PREPARATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 11.
7. Мирзакулов Ш.А. - Методика совершенствования специальной физической подготовки борцов в поясной борьбе //В сб. Международн.научно-практ.конф.: “Современные проблемы физ-ры и спорта”, II часть. Ташкент, 2015. – С.81-82.
8. Xolmatov, Azizjon Ibrohimovich, Djasur Yuldashevich Tashnazarov, and Oybek Nuritdinovich Kurganov. "YUNON-RIM KURASHCHILARIGA TEXNIK USULLARNI O ‘RGATISHDA MODELLASHTIRISH USULINING SAMARADORLIGI." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 1708-1716.

9. Yuldashevich T. J. Application Of The" Crossfit" System in Sports Training of Highly Qualified Greco-Roman Style Wrestlers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 68-70.

10. Yuldashevich T. J. Application Of the Means of Hatha Yoga as An Unconventional Pedagogical Technology In The Organization of Physical Education at The University //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 63-67.

11. Юлдашевич Т.Ю. Methodological Features of The Application of Unconventional Means of General Physical Training in The Teaching and Training Process of Young Greco-Risk Style Wrestlers // Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 58-62.